

PASSPORT DE MOVILIDAD HUMREV

Ideas clave para la implementación de un sistema de selección y movilización del alumnado en el despliegue del proyecto Erasmus+

Informe técnico de producto intelectual entregado al SEPIE

Febrero, 2018

Cofinanciado por el
programa Erasmus+
de la Unión Europea

PARTE I: FUNDAMENTACIÓN DEL PASSPORT HUMREV	2
¿Qué es el passport de movilidad HUMREV y para qué sirve?	2
2. El decálogo del pasaporte HUMREV	2
3. Los puntos fuertes son:	3
4. Los elementos delicados son:	4
5. Análisis DAFO del passport HUMREV	5
6. Ejemplos de fichas de actividad	6
Creación de un catálogo de música y derechos humanos	6
Design a banner for humrev.org	8
Making-of Días H	10
Literatura y derechos humanos	12
Carrera solidaria Día de la Infancia	13
Deporte e integración infantil.	16
Bocetos graffitis de derechos humanos	18
Contest: Designing HUMREV logo	20
Creación de movies multimedia sobre Derechos Humanos	22
Entrevistas a personas vinculadas al ámbito de los derechos humanos	24
Campañas de recogidas solidarias HUMREV	26
Contest: Awareness campaign poster	28
Clipmetraje de la Tierra: DEVORAMOS EL PLANETA	30
Video-movies sobre derechos humanos	32
PARTE II: INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS AL PASSPORT	34
7. Contrato de movilidad	34
Contrato de participación en el programa HUMREV	34
CLÁUSULAS	34
Compromiso del proyecto HUMREV	34
Compromiso del IES CABO DE LA HUERTA	34
Compromiso del alumnado	35
Compromiso de las familias	35
8. Análisis DAFO del Contrato de Movilidad HUMREV	36
9. Criterios y categorías para establecer la puntuación de las actividades	37
10. Revisión de criterios y categorías para establecer la puntuación de las actividades HUMREV	39
Anexo I. Documento Humrev Passport	40
Anexo II: Puntuaciones	42
1. Selección de alumnos para la movilidad de Codigoro, Italia	42
2. Selección de alumnos para la movilidad de Liminka, Finlandia	43
3. Selección de alumnos para la movilidad de Backnang, Alemania	44

PARTE I: FUNDAMENTACIÓN DEL PASSPORT HUMREV

1. ¿Qué es el *passport de movilidad HUMREV* y para qué sirve?

- El pasaporte o *passport HUMREV* es una herramienta de evaluar el nivel de implicación de los alumnos que participan en este proyecto Erasmus + desarrollado entre los cursos 2016 y 2017 en el IES CABO DE LA HUERTA. Se evalúa también el grado de desempeño del alumnado en las distintas actividades planteadas de una manera transparente, objetiva y basada en el desarrollo de las competencias transversales que el proyecto trata de vehicular.
- Solo mediante este pasaporte que contiene las diferentes actividades desplegadas por las asignaturas y convenientemente firmadas y evaluadas por el profesor responsable de cada actividad **los alumnos pueden competir por conseguir una plaza en cada una de las visitas de movilidad** los alumnos de primero de bachillerato.
- Tal como está planteado, las asignaturas presentan una actividad para el proyecto deben de reconocer dicha actividad en la nota de su asignatura y dicha actividad será objeto también de valoración para la selección final del alumnado.
- Herramientas complementarias al *passport* y que permiten su despliegue son:
 - Actividades HUMREV
 - Categorías y ranking de puntuación de las actividades
 - Días H, fechas clave en cada trimestre donde se despliegan muchas de estas actividades
 - Día de la infancia 21-10
 - Día de la Paz 30-1
 - Día de la Mujer 8-3
 - Día de la Tierra 26-4
 - Contrato de movilidad para el alumnado

2. *El decálogo del pasaporte HUMREV*

1. **Qué es HUMREV:** es un proyecto Erasmus + financiado por la Comunidad Europea que implica a instituciones educativas de 5 países: Italia, Finlandia, Polonia, Alemania y España. Está basado en incorporar la concienciación sobre los derechos humanos a la práctica docente de los diferentes centros y está coordinado por el IES CABO DE LA HUERTA de Alicante.
2. **Qué es un HUMRER:** formar parte activa del proyecto implica poder participar como alumno en un nivel de implicación mayor en el proyecto optando por tanto a poder participar en las distintas visitas de movilidad. Denominamos Humrer al alumn@ que voluntariamente adopta este compromiso de participación que se verá reflejado en su *passport* personal que será custodiado físicamente por él/ella como testimonio de las actividades desarrolladas y la puntuación obtenida.
3. **Qué contenidos incorpora el *passport*:** Mediante el *passport HUMREV* todos los contenidos y actividades desarrolladas son supervisadas, evaluadas y coordinadas por un equipo de profesores que finalmente darán una puntuación a los resultados obtenidos en función de las competencias desarrolladas por los alumnos.
4. **Para qué sirve el *passport*:** es una herramienta que ayuda a llevar un registro de

actividades realizadas en el seno del proyecto y que finalmente reflejará una puntuación individual para cada alumno en función de los trabajos y la implicación en las actividades. Estas actividades pueden ser desarrolladas en el ámbito de una o más asignaturas.

5. **Quién proporciona el registro de tareas:** Cualquier asignatura del centro puede proponer actividades relacionadas con su currículum que tengan relación con los derechos humanos o los valores enmarcados en el Proyecto HUMREV. Los profesores que proponen la actividad facilitan a la comisión HUMREV su plantilla para sea colgada en el site del proyecto y que los alumnos tengan acceso a la misma en igualdad de condiciones.
6. **Puede un HUMRER proponer algún tipo de actividad:** Los alumnos pueden proponer sus propias actividades que contribuyan al despliegue de los objetivos o prioridades del proyecto. Son finalmente los profesores los que deciden si dicha iniciativa es viable y cuánto puntúa. El fomento de la competencia de Autonomía e iniciativa personal que el proyecto HUMREV pretende se vehiculiza claramente con esta posibilidad.
7. **Puede un alumno HUMRER acoger a otros alumnos visitantes en las movilidades:** Si fuese así requerido un alumno puede hospedar a otro alumno visitante, esto no implicaría necesariamente que este alumno sea uno de los participantes en las visitas de movilidad.
8. **Cuál es el propósito de las visitas de movilidad:** en cada centro participante se desarrollan visitas de movilidad que pretenden desplegar los objetivos del proyecto en los distintos países.
9. **Puede un alumno HUMRER tener la posibilidad de representar a su país en una visita de movilidad:** se seleccionan alumnos de Primero de Bachillerato mediante los instrumentos de selección que el pasaporte proporciona desde criterios de: publicidad, mérito, iniciativa, igualdad y capacidad.
10. **Qué tipo de compromisos adquiere un alumno HUMRER:** Participar en un proyecto de estas características es una manera de que cada alumno se signifique en la práctica como una persona particularmente implicada y concernida en aspectos como solidaridad, responsabilidad social y ciudadanía europea. A parte de poder participar en las movilidades estos alumnos contribuyen a la consecución de dichos objetivos tanto en su centro como en los otros centros participantes.

3. Los puntos fuertes son:

- El passport está vinculado a las actividades que presentan los departamentos, con lo cual es un aliciente para implicar a todo el centro, todos los profesores pueden presentar actividades vinculadas a sus asignaturas de primero de bachillerato. Una respetable cantidad de ellos lo hicieron, en ocasiones motivados por los alumnos que les proponían algún tipo de idea.
- El passport y sus actividades es la única manera de participar en las movilidades con lo que la 'movilización' del alumnado potencialmente más interesante y comprometido está garantizada. Esto beneficia al proyecto, a los alumnos (adquieren o materializan competencias muy interesantes) y al centro pues se dinamiza mucho su vida extraacadémica, incluso diría que al barrio y al entorno pues se ponen en marcha actividades de divulgación,

concienciación, recogida solidaria o redes sociales que de otra manera no se hubiesen ni planteado.

- Supone un método de selección bastante equilibrado que cubre los principios:
 - Publicidad, se cuelga y publica cualquier actividad que se presenta. Incluso las propuestas por los alumnos a un profesor concreto.
 - Igualdad de oportunidades, todos los alumnos pueden presentarse, solo depende de lo que se quieran comprometer
 - Mérito y capacidad, las competencias que se trabajan son variadas y muy transversales(edición de vídeo, entrevistar a personas, divulgación entre el alumnado o el barrio) y el trabajo en equipo entre ellos es esencial. No son los alumnos académicamente más dotados los que tienen más posibilidades, son los aquellos que más se quieren implicar (aunque suele coincidir).

4. Los elementos delicados son:

- Este instrumento se fue diseñando a medida que se iba utilizando y por tanto se tuvo que reformular en algunos aspectos detectados cuando se puso finalmente en funcionamiento. Se tuvo que ir ajustando y depurando por los problemas de falta de asignación de las puntuaciones de las actividades por parte de los diferentes departamentos de manera rigurosa, aunque finalmente consiguió en todas las movilidades reflejar el trabajo de los alumnos que más se implicaron.
- Entraña mucho trabajo de evaluación final y elaboración de los rankings, los alumnos miraban la lista de puntuación con mucho celo, y es normal, atendiendo a que fuese un resultado justo. Como el de cualquier oposición o concurso de méritos.
- En virtud de esto se decidió que fuese una comisión de profesores los que finalmente sellaran las actividades, éstas las podía puntuar cada docente, pero era la comisión las que les daba una categoría y por lo tanto las indexaba en una puntuación máxima.

5. Análisis DAFO del passport HUMREV

<p>DIFICULTADES QUE SUPONE</p> <ul style="list-style-type: none">• La coordinación con los socios de los otros países no ha sido posible• Ha tenido que ser evaluado y modificado para corregir algunos aspectos• El registro de actividades y puntuaciones centralizado requiere una complejidad considerable	<p>AMENAZAS QUE PREVIENE</p> <ul style="list-style-type: none">• Descoordinación de los docentes a la hora de puntuar y conservar las calificaciones de las actividades• Se debe asegurar un sistema justo y equitativo de selección del alumnado para las movilidades
<p>FORTALEZAS QUE FOMENTA</p> <ul style="list-style-type: none">• Metodología que favorece la valoración objetiva de la implicación de alumnos• Valoración de la implicación y la iniciativa del alumnado• Selección neutral, transparente y meritocrática del alumnado	<p>OPORTUNIDADES QUE ABRE</p> <ul style="list-style-type: none">• El registro de actividad motiva el progreso del alumno• Los alumnos pueden comparar con los progresos de los compañeros• Se crea un sistema de motivación para la implicación del alumnado

6. Ejemplos de fichas de actividad

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
Nombre de la actividad	Creación de un catálogo de música y derechos humanos
Principales objetivos	<ul style="list-style-type: none"> ● Investigar diferentes géneros de la música popular ● Conocer los Derechos Humanos ● Recopilar canciones mediante fichas sencillas relacionadas con los 30 artículos de la Carta de Derechos Humanos ● Recopilar sugerencias de familiares de otras generaciones para tener un contexto músico-cultural más amplio que el de la música actual ● Analizar el contexto histórico de los derechos humanos en diferentes momentos y su relación con la música popular. ● Traducir todo el material entregado al inglés ● Recopilar créditos para las movilizaciones mediante el HUMREV PASSPORT
Criterios de evaluación	<ul style="list-style-type: none"> ● Es un trabajo voluntario. ● El trabajo debe estar formado al menos por 10 fichas ● Se especifican en la rúbrica los específicos ● Actividad realizable en grupos máximo de 2 alumnos ● La categoría de actividad para el pasaporte es la C (hasta 15 pts). ● La participación implica un bonus medio punto sobre la nota del examen parcial de la 3ª evaluación
Fechas de la actividad: del 5/5/2016 al 5/6/2016	
Asignaturas/departamentos implicados	<ul style="list-style-type: none"> ● Geografía e Historia ● Informática
Profesor(es) responsable(s)	<ul style="list-style-type: none"> ● P.Mallol ● J. Peribáñez
Relación con otras actividades	<ul style="list-style-type: none"> ● Elaboración de catálogo on-line de Música y DDHH en Informática para primero de bachillerato
Lugares donde se desarrolla	<ul style="list-style-type: none"> ● Trabajo para casa. Se entregan las fichas anexas a un mail enviado a humrev.org@gmail.com con los nombres de grupo de trabajo
FINAL PRODUCTS	
Descripción producto(s) final(es)	<ul style="list-style-type: none"> ● Fichas rellenables formato Word/Writer ● A descargar en https://goo.gl/Hd4HnN
Competencias adquiridas	

Tareas a llevar a cabo	<ul style="list-style-type: none"> ● Exposición de la actividad en clase ● Conformación de grupos ● Investigación y recopilación ● Entrega de fichas por correo electrónico ● Evaluación de trabajos y sellado de fichas personales del PASSPORT HUMREV 												
Key Skills Curriculum	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Language skills acquired <input type="checkbox"/> Information and Communication skills acquired <input type="checkbox"/> Organizational, entrepreneurship and personal initiative skills and competences acquired <input type="checkbox"/> Cultural awareness skills and competences acquired <input type="checkbox"/> Social and civic skills and competences acquired 												
Rúbrica de evaluación (ejemplo)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">ITEM</th> <th style="width: 30%;">PUNTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de items correctamente traducidos al inglés</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Vinculación adecuada con amplio espectro de artículos</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Vinculación con amplio espectro de estilos musicales</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Canciones en varios idiomas</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Análisis de los contextos históricos de las canciones</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	PUNTOS	Número de items correctamente traducidos al inglés	2	Vinculación adecuada con amplio espectro de artículos	2	Vinculación con amplio espectro de estilos musicales	2	Canciones en varios idiomas	2	Análisis de los contextos históricos de las canciones	2
ITEM	PUNTOS												
Número de items correctamente traducidos al inglés	2												
Vinculación adecuada con amplio espectro de artículos	2												
Vinculación con amplio espectro de estilos musicales	2												
Canciones en varios idiomas	2												
Análisis de los contextos históricos de las canciones	2												

DESCRIPTION OF THE ACTIVITY					
Activity name	Design a banner for humrev.org				
Main targets of the activity	<ul style="list-style-type: none"> ● Design one banner related to an article of Human Rights to be published in the website humrev.org ● Promote the knowledge of Human Rights ● Using the online platform for banner design: www.bannersnack.com 				
Assessment criteria					
Dates of activity: from 8/4/2016 to 20/5/2016					
Subjects and levels involved	<ul style="list-style-type: none"> ● Informática para 4º ESO 				
Mentor teacher(s) involved	<ul style="list-style-type: none"> ● J., R. Medina. Department of ICT 				
Relation with other activities	<ul style="list-style-type: none"> ● Art design activities 				
Places where it is developed	<ul style="list-style-type: none"> ● ICT labs and homework 				
FINAL PRODUCTS DEVELOPED					
Product 1 description	<ul style="list-style-type: none"> ● Video in mp4 format or embed HTML code 				
Product 2 description					
SKILLS AND COMPETENCES ACQUIRED					
Activities/tasks carried out and requirements	<ul style="list-style-type: none"> ● Design at least 4 slides with the contents presented ● Including the final logo in slide of promoters ● Design animations and transitions for texts and images ● Incorporate texts of the article selected ● Integrate the different contents 				
Key Skills Curriculum	<ul style="list-style-type: none"> ■ Language skills acquired ■ Information and Communication skills acquired ■ Organizational, entrepreneurship and personal initiative skills and competences acquired ■ Sciences and technology skills and competences acquired 				
	<table border="1" style="width: 100%; margin: 0 auto;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">ITEM</th> <th style="width: 20%;">PTS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	PTS		
ITEM	PTS				

Assessment rubric	Use of text, graphic and image resources	2
	Use of symbolic graphic information related to HUMAN RIGHTS DECLARATION	2
	Use and sintetize the text of the article of the declaration selected	2
	Create interactions between the slides and link the contents	2
	Coherence and integration between different kind of information	2

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
Nombre de la actividad	Making-of Días H
Principales objetivos	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborar un vídeo en formato mp4 calidad HD • Actividad a presentar en grupo de 3 alumnos • Si contiene entrevistas o locución se incluirán subtítulos en inglés • Cada uno de los DíasH se dispondrá de dos horas para poder utilizar el móvil para grabar en el recinto del centro • Incluir el logotipo del proyecto y junto con una pequeña explicación del espíritu de los DÍAS H y las distintas actividades mostradas • Se puede elaborar un making-of específico de una de las actividades, en ese caso deberá de coordinarse con el profesor responsable
Calificación	<ul style="list-style-type: none"> • Ver rúbrica al final para criterios de evaluación • La actividad tendría una puntuación de hasta 10 puntos en el passport HUMREV
<p style="text-align: center;">.....DÍA HFechas de la actividad.....Fecha entrega Vídeo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Derechos de la infancia.....21-10-16.....28-10-16 • Día de la Paz.....30-1-17.....28-10-16 • Dia de la Mujer.....8-3-17.....13-3-17 • Dia de la Tierra.....26-4-17.....2-5-17 	
Asignaturas/departamentos y niveles implicados	<ul style="list-style-type: none"> • Informática • Inglés • Geografía e Historia • Educación Física • Griego <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Todo el alumnado de primero de Bachillerato
Profesor(es) responsable(s)	<ul style="list-style-type: none"> • Depende de la actividad, se detallarán previamente actividades y responsables
Relación con otras actividades	<ul style="list-style-type: none"> • Contenidos del portal www.humrev.org • Campañas de divulgación y difusión del proyecto HUMREV
Lugares y momentos donde se desarrolla	<ul style="list-style-type: none"> • En dos horas lectivas dispuestas al efecto en cada uno de los días detallados en el recinto escolar o alguna de sus inmediaciones (depende de la actividad) • La edición del vídeo la realizarán los alumnos en su propio domicilio
FINAL PRODUCTS	
Descripción producto(s) final(es)	<ul style="list-style-type: none"> • Se elaborará un video en formato mp4 calidad HD sobre el making-of del proceso. Entre 2 y 5 minutos, donde aparecerá el

	logotipo del proyecto HUMREV y los autores del vídeo.	
Competencias adquiridas		
Key Skills Curriculum	<input type="checkbox"/> Information and Communication skills acquired <input type="checkbox"/> Organizational, entrepreneurship and personal initiative skills and competences acquired <input type="checkbox"/> Cultural awareness skills and competences acquired <input type="checkbox"/> Sciences and technology skills and competences acquired <input type="checkbox"/> Social and civic skills and competences acquired	
Rúbrica de evaluación (ejemplo)	ITEM A EVALUAR	
	Inclusión de simbología del proyecto HUMREV	HASTA PUNTOS 2
	Coordinación previa de un plan de grabación con algún profesor responsable de la actividad	2
	Calidad técnica de la producción (edición de imagen y sonido)	2
	Calidad artística y audiovisual de la narración	2
	Adecuación del contenido a los objetivos de divulgación del proyecto HUMREV y los derechos trabajados	2

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
Nombre de la actividad	Literatura y derechos humanos
Principales objetivos	<ul style="list-style-type: none"> ● Punto de partida: Tras la lectura de las novelas <i>Matar a un ruiseñor</i>, de Harper Lee, <i>Criadas y señoras</i>, de Kathryn Stockett y <i>El factor humano</i>, de John Carlin, reflexionar sobre los motivos que pueden llevar a una sociedad a tener comportamientos racistas. ¿Son siempre los mismos motivos? ¿Qué razones se presentan en cada caso para defender y mantener estas actitudes? <ul style="list-style-type: none"> ● ¿Qué artículos de la Declaración los Derechos Humanos contravienen estos comportamientos? ● Comparar las conclusiones del trabajo anterior con la situación actual de las personas de diferente raza. ¿Se observa algún cambio de actitud en relación a estas personas? ¿Cómo se sienten? Para desarrollar esta parte de la actividad se recomiendan entrevistas. ● CONCLUSIONES FINALES
Calificación	<p style="text-align: center;">VER PRODUCTOS FINALES.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ensayo literario/ Artículo investigación <ul style="list-style-type: none"> . Trabajo individual. . Máximo 10 puntos 2. Montaje (formato libre) Actividad categoría C <ul style="list-style-type: none"> . Hasta 15 puntos. . Estos puntos se podrán ver incrementados dependiendo del impacto y difusión de la actividad hasta 5 puntos más. . Máxima puntuación actividad 20 puntos. . El trabajo puede ser individual o de dos personas. En este último caso, cada persona obtiene la misma puntuación.
Fechas de la actividad: del 18 __/__ octubre __/__ 2016 __ al __18 __/__ diciembre __/__ 2016 __	
Asignaturas/departamentos y niveles implicados	<ul style="list-style-type: none"> ● Alumnos de Literatura Universal ● Todos los alumnos de primero de Bachillerato
Profesor(es) responsable(s)	<ul style="list-style-type: none"> ● J. Suárez ● J. Peribáñez ● P.Mallo ● S. Natal
Relación con otras actividades	<ul style="list-style-type: none"> ● Contenidos del portal www.humrev.org ● Campañas de divulgación y difusión del proyecto HUMREV

Lugares donde se desarrolla	<ul style="list-style-type: none"> Diferentes localizaciones 								
FINAL PRODUCTS									
Descripción producto(s) final(es)	<ul style="list-style-type: none"> Ensayo literario: RACISMO EN NUESTRA SOCIEDAD. Mínimo dos folios ordenador Artículo de investigación. Entrevistas y conclusiones. Mínimo tres folios ordenador Montaje (formato libre) que combine fotogramas de las películas de las novelas anteriores u otras películas que traten el mismo tema (<i>Crash, Doce años de esclavitud, Gran Torino...</i>) con textos y entrevistas. Compartir en erasmusplus@iescabodelahuerta.com 								
Competencias adquiridas									
Key Skills Curriculum	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Information and Communication skills acquired <input type="checkbox"/> Organizational, entrepreneurship and personal initiative skills and competences acquired <input type="checkbox"/> Cultural awareness skills and competences acquired <input type="checkbox"/> Sciences and technology skills and competences acquired <input type="checkbox"/> Social and civic skills and competences acquired 								
Rúbrica de evaluación (ejemplo)	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ITEM A EVALUAR</th> <th style="text-align: center;">HASTA PUNTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Producto final. Actividad Categoría C</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Difusión producto final</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Ensayo /Artículo</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM A EVALUAR	HASTA PUNTOS	Producto final. Actividad Categoría C	15	Difusión producto final	5	Ensayo /Artículo	10
ITEM A EVALUAR	HASTA PUNTOS								
Producto final. Actividad Categoría C	15								
Difusión producto final	5								
Ensayo /Artículo	10								

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
Nombre de la actividad	Carrera solidaria Día de la Infancia
Principales objetivos	<ul style="list-style-type: none"> Concienciar sobre los Derechos de la Infancia. Programar una carrera conjunta con alumnos de diferentes cursos. Participar en la organización de la carrera. Recopilar créditos para las movilidades mediante el HUMREV PASSPORT. Coordinar la carrera el Día de la Infancia.

	<ul style="list-style-type: none"> • Publicación del material en el portal www.humrev.org 				
Criterios de evaluación	<ul style="list-style-type: none"> • Se especifican en la rúbrica los específicos • Actividad realizable en grupos de max 6 alumnos • La categoría de actividad para el pasaporte es la (hasta 15 pts) 				
Fechas límite de presentación de la actividad: 16/11/2016					
Departamentos implicados	<ul style="list-style-type: none"> • Educación Física 				
Profesor(es) responsable(s)	<ul style="list-style-type: none"> • M. Coy • I. García 				
Relación con otras actividades	<ul style="list-style-type: none"> • Actividad a desarrollar por 1ºBAT en la 1ª evaluación • Realización durante la mañana del DÍA DE LA INFANCIA. 				
Lugares donde se desarrolla	<ul style="list-style-type: none"> • Trabajo en clase y en casa. 				
FINAL PRODUCTS					
Descripción producto(s) final(es)	<ul style="list-style-type: none"> • Diseñar la organización de la carrera, que se realizará por clases, asociadas de 2 en 2, según distribución TEI. 				
Competencias adquiridas					
Tareas a llevar a cabo	<ul style="list-style-type: none"> • Diseñar la carrera: horarios, grupos, recorrido. • Diseñar bandera y dorsales. • Trabajo en grupo. • Exponer a los grupos implicados la actividad que se va a realizar y su sentido.. • Coordinar la carrera. • Evaluación de trabajos y sellado de fichas personales del PASSPORT HUMREV 				
Key Skills Curriculum	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Language skills acquired <input type="checkbox"/> Information and Communication skills acquired <input type="checkbox"/> Organizational, entrepreneurship and personal initiative skills and competences acquired <input type="checkbox"/> Cultural awareness skills and competences acquired <input type="checkbox"/> Social and civic skills and competences acquired 				
Rúbrica de evaluación	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">ITEM</th> <th style="width: 20%;">PUNTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Diseño de la carrera.</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	PUNTOS	Diseño de la carrera.	4
ITEM	PUNTOS				
Diseño de la carrera.	4				

	Realización de material.	4
	Difusión a los grupos participantes.	4
	Participación en la organización el día de la carrera.	3
	Recogida y entrega de alimentos a ONG	5

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
Nombre de la actividad	Deporte e integración infantil.
Principales objetivos	<ul style="list-style-type: none"> ● Conocer la Declaración Universal Derechos Humanos en relación a la infancia. ● Contactar o conocer casos en los que el deporte ha servido como motor de integración en la infancia. ● Utilizar recursos artísticos: dibujo, fotografía, texto, diseño gráfico.. ● Todo el material entregado está inglés ● Recopilar créditos para las movilidades mediante el HUMREV PASSPORT. ● Exposición en ESPACIO TEMÁTICO. ● Publicación del material en el portal www.humrev.org
Criterios de evaluación	<ul style="list-style-type: none"> ● Se especifican en la rúbrica los específicos ● Actividad realizable en grupos de max 3 alumnos ● La categoría de actividad para el pasaporte es la (hasta 15 pts)
Fechas límite de presentación de la actividad: 16/11/2016	
Departamentos implicados	<ul style="list-style-type: none"> ● Educación Física
Profesor(es) responsable(s)	<ul style="list-style-type: none"> ● M. Coy ● I. García
Relación con otras actividades	<ul style="list-style-type: none"> ● Actividad a desarrollar por 1ºBAT en la 1ª evaluación ● Exposición de los carteles para el DÍA DE LA INFANCIA.
Lugares donde se desarrolla	<ul style="list-style-type: none"> ● Trabajo en casa.
FINAL PRODUCTS	
Descripción producto(s) final(es)	<ul style="list-style-type: none"> ● Panel collage de 1,00 mts.x 0,70 mts., en soporte rígido, de cartón o similar.
Competencias adquiridas	
Tareas a llevar a cabo	<ul style="list-style-type: none"> ● Investigación y recopilación de información de los casos a exponer. ● Trabajo en grupo. ● Elaboración de un panel con que transmita claramente el caso a exponer. ● Presentación artística. ● Evaluación de trabajos y sellado de fichas personales del PASSPORT HUMREV

Key Skills Curriculum	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Language skills acquired <input type="checkbox"/> Information and Communication skills acquired <input type="checkbox"/> Organizational, entrepreneurship and personal initiative skills and competences acquired <input type="checkbox"/> Cultural awareness skills and competences acquired <input type="checkbox"/> Social and civic skills and competences acquired 	
Rúbrica de evaluación		
	ITEM	PUNTOS
	Adecuación del caso elegido.	4
	Exposición clara de las ideas, claridad de mensaje.	4
	Utilización de todos los recursos artísticos.	4
Comunicación en inglés	3	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
Nombre de la actividad	Bocetos graffitis de derechos humanos
Principales objetivos	<ul style="list-style-type: none"> • Es una actividad de carácter individual • Los derechos tratados en el primer trimestre son: Derecho al trabajo, Derechos de la infancia y Derecho a la educación. • Localizar el espacio del centro más adecuado para trasladar con posterioridad el graffiti por parte de un equipo profesional que se encargará de pintarlo • Elaborar un diseño que se adapte a las dimensiones del espacio elegido en cuanto a escala y proporciones • El graffiti trata de concienciar sobre la importancia de los derechos tratados
Calificación	<ul style="list-style-type: none"> • Ver rúbrica al final para criterios de evaluación • La actividad tendría una puntuación de hasta 10 puntos • Si resulta encontrarse entre los bocetos seleccionados para ser trasladados finalmente a graffiti tiene una calificación extra de 20 puntos si se elabora un making-of en video de proceso de pintado y elaboración final.
Fechas de la actividad: del 6/10/2016 al 9/12/2016	
Asignaturas/departamentos y niveles implicados	<ul style="list-style-type: none"> • Informática • Plástica <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Todos el alumnado de primero de Bachillerato
Profesor(es) responsable(s)	<ul style="list-style-type: none"> • J. Suárez • P. García
Relación con otras actividades	<ul style="list-style-type: none"> • Contenidos del portal www.humrev.org • Campañas de divulgación y difusión del proyecto HUMREV
Lugares donde se desarrolla	<ul style="list-style-type: none"> • El proceso de pintado de graffitis se realiza por parte de un equipo especializado. Dicho equipo tendrá que acudir al centro durante la última hora del viernes o las primeras horas del sábado
FINAL PRODUCTS	
Descripción producto(s) final(es)	<p>PREPRODUCTO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enviar un correo con el fichero adjunto en caso de estar en soporte digital a erasmusplus@iescabodelahuerta.com, especificando el espacio asignado en el centro • Entregar el boceto en soporte papel a Pepe García, profesor del departamento de plástica <p>POSTPRODUCTO</p> <ul style="list-style-type: none"> • En caso de ser seleccionado el boceto, se elaborará un video en formato mp4 calidad HD sobre el making-of del proceso. Máximo 2

	minutos, donde aparecerá el logotipo del proyecto HUMREV.													
Competencias adquiridas														
Key Skills Curriculum	<input type="checkbox"/> Information and Communication skills acquired <input type="checkbox"/> Organizational, entrepreneurship and personal initiative skills and competences acquired <input type="checkbox"/> Cultural awareness skills and competences acquired <input type="checkbox"/> Sciences and technology skills and competences acquired <input type="checkbox"/> Social and civic skills and competences acquired													
Rúbrica de evaluación (ejemplo)	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ITEM A EVALUAR</th> <th style="text-align: center;">HASTA PUNTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Inclusión de simbología del proyecto HUMREV</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Calidad artística o técnica de la obra</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Integración de imagen y texto de forma coherente a elementos relativos a los Derechos Humanos tratados</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Adecuación de la obra a un espacio de un centro educativo</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Rotulación del texto y mensaje de concienciación sobre la temática trabajada</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>		ITEM A EVALUAR	HASTA PUNTOS	Inclusión de simbología del proyecto HUMREV	2	Calidad artística o técnica de la obra	2	Integración de imagen y texto de forma coherente a elementos relativos a los Derechos Humanos tratados	2	Adecuación de la obra a un espacio de un centro educativo	2	Rotulación del texto y mensaje de concienciación sobre la temática trabajada	2
ITEM A EVALUAR	HASTA PUNTOS													
Inclusión de simbología del proyecto HUMREV	2													
Calidad artística o técnica de la obra	2													
Integración de imagen y texto de forma coherente a elementos relativos a los Derechos Humanos tratados	2													
Adecuación de la obra a un espacio de un centro educativo	2													
Rotulación del texto y mensaje de concienciación sobre la temática trabajada	2													

DESCRIPTION OF THE ACTIVITY					
Activity name	Contest: Designing HUMREV logo				
Main targets of the activity	<ul style="list-style-type: none"> ● Design the logo of HUMREV project Introducing concepts of corporate image ● Using ICT vector graphics design tools: Inkscape 				
Assessment criteria					
Dates of activity: from 8/4/2016 to 20/5/2016					
Subjects and levels involved	<ul style="list-style-type: none"> ● Informática para 4º ESO 				
Mentor teacher(s) involved	<ul style="list-style-type: none"> ● J.Suárez, R. Medina. Department of ICT 				
Relation with other activities	<ul style="list-style-type: none"> ● Art design activities 				
Places where it is developed	<ul style="list-style-type: none"> ● ICT labs and hometask 				
FINAL PRODUCTS DEVELOPED					
Product 1 description	<ul style="list-style-type: none"> ● Logo of HUMREV project in digital format .svg 				
Product 2 description					
SKILLS AND COMPETENCES ACQUIRED					
Activities/tasks carried out and requirements	<ul style="list-style-type: none"> ● Analysis visual identity requirements ● Web image searching ● Integrate ideas from different sources of inspiration ● Vectorizing selected images ● Corporate identity aspects 				
Key Skills Curriculum	<ul style="list-style-type: none"> ■ Language skills acquired ■ Information and Communication skills acquired ■ Organizational, entrepreneurship and personal initiative skills and competences acquired ■ Sciences and technology skills and competences acquired 				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%; text-align: center;">ITEM</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">PTS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Use of graphic and image resources from a corporate identity</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	PTS	Use of graphic and image resources from a corporate identity	2
ITEM	PTS				
Use of graphic and image resources from a corporate identity	2				

Assessment rubric	point of view	
	Use of symbolic graphic information related to HUMAN RIGHTS DECLARATION	2
	Use of symbolic graphic information related to EUROPEAN UNION	2
	Treatment of typography	2
	Coherence and integration between different kind of information symbols	2

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
Nombre de la actividad	Creación de movies multimedia sobre Derechos Humanos
Principales objetivos	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar una película animada en inglés de un minuto aproximado de duración sobre un Derecho Humano de la DUDH • Utilizar las herramientas online www.moovly.com y www.powtoons.com • Conocer los Derechos Humanos y divulgarlos mediante el portal www.humrev.org • Trabajar recursos comunicativos multimedia: gráficos, animación, música, locución • Generar un video youtube para el canal humrev • Recopilar créditos para las movilidades mediante el HUMREV PASSPORT por parte de los alumnos de 4º ESO.
Criterios de evaluación	<ul style="list-style-type: none"> • Es un trabajo integrado en la asignatura de informática. • Se evalúa en el contexto de la tercera evaluación • Se especifican en la rúbrica los específicos • Actividad realizable en grupos máximo de 2 alumnos • La categoría de actividad para el pasaporte es la B (hasta 10 pts).
Fechas de la actividad: del 5/3/2016 al 5/6/2016	
Asignaturas/departamentos y niveles implicados	<ul style="list-style-type: none"> • Informática para 1º, 2º y 4º ESO
Profesor(es) responsable(s)	<ul style="list-style-type: none"> • J. Suárez • R. Medina
Relación con otras actividades	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo del portal educativo www.humrev.org • Outputs: http://www.humrev.org/index.php/outputs/movies
Lugares donde se desarrolla	<ul style="list-style-type: none"> • Trabajo de clase
FINAL PRODUCTS	
Descripción producto(s) final(es)	<ul style="list-style-type: none"> • URL youtube y movies originales en Moovly o Powtoons
Competencias adquiridas	
Tareas a llevar a cabo	<ul style="list-style-type: none"> • Investigación y recopilación de artículos de la DUDH • Desarrollo y planificación del guión mediante storyboard • Evaluación de trabajos y sellado de fichas personales del PASSPORT HUMREV

Key Skills Curriculum	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Language skills acquired <input type="checkbox"/> Information and Communication skills acquired <input type="checkbox"/> Organizational, entrepreneurship and personal initiative skills and competences acquired <input type="checkbox"/> Cultural awareness skills and competences acquired <input type="checkbox"/> Social and civic skills and competences acquired 													
Rúbrica de evaluación	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">ITEM</th> <th style="background-color: #cccccc;">PUNTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Utilización congruente y dinámica de los recursos multimedia</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Utilización de las animaciones y gestión del timeline de acuerdo a la planificación hecha en el storyboard</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Divulgación del contenido del artículo elegido atendiendo a criterios de concienciación y claridad</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Utilización de locución en inglés</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Cumplimiento de los requerimientos de tiempo</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>		ITEM	PUNTOS	Utilización congruente y dinámica de los recursos multimedia	2	Utilización de las animaciones y gestión del timeline de acuerdo a la planificación hecha en el storyboard	2	Divulgación del contenido del artículo elegido atendiendo a criterios de concienciación y claridad	2	Utilización de locución en inglés	2	Cumplimiento de los requerimientos de tiempo	2
ITEM	PUNTOS													
Utilización congruente y dinámica de los recursos multimedia	2													
Utilización de las animaciones y gestión del timeline de acuerdo a la planificación hecha en el storyboard	2													
Divulgación del contenido del artículo elegido atendiendo a criterios de concienciación y claridad	2													
Utilización de locución en inglés	2													
Cumplimiento de los requerimientos de tiempo	2													

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
Nombre de la actividad	Entrevistas a personas vinculadas al ámbito de los derechos humanos
Principales objetivos	<ul style="list-style-type: none"> ● Localizar una persona para realizar la entrevista del ámbito del entorno de la ciudad o la provincia ● Conformar un equipo de trabajo de tres alumnos ● Elaborar un dossier de unas 15 preguntas, este dossier será previamente revisado por los profesores y puede ser el que determine las personas que finalmente elaborarán el vídeo en caso de ser un entrevistado propuesto por los profesores. ● Elaborar un vídeo con la entrevista en calidad HD en formato mp4 ● Divulgar el proyecto y los derechos trabajados este trimestre, colgando el vídeo en la web www.humrev.org ● Subtitular la entrevista al inglés ● Elaborar un plan de grabación detallando dónde y cuándo se realiza la entrevista. En caso de ser en horas lectivas se requiere autorización del profesorado implicado y si es en un espacio ajeno al recinto del centro se requiere profesor acompañante
Calificación	<ul style="list-style-type: none"> ● Ver rúbrica al final para criterios de evaluación ● La actividad tendría una puntuación de hasta 10 puntos para el Passport Humrev si es una persona propuesta por los profesores ● En caso de localizar un candidato adecuado para ser entrevistado la puntuación del Passport es de 20 puntos. Requiere aprobación previa por los profesores responsables.
Fechas de la actividad: del ___/___/___ al ___/___/___	
Asignaturas/departamentos y niveles implicados	<ul style="list-style-type: none"> ● Informática ● Geografía e Historia ● Inglés ● Griego/Valores Éticos. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ● Todos el alumnado de primero de Bachillerato
Profesor(es) responsable(s)	<ul style="list-style-type: none"> ● J. Suárez ● J. Peribáñez ● P. Mallo ● S. Natal
Relación con otras actividades	<ul style="list-style-type: none"> ● Contenidos del portal www.humrev.org ● Campañas de divulgación y difusión del proyecto HUMREV
Lugares donde se desarrolla	<ul style="list-style-type: none"> ● Recinto escolar en horas lectivas (incluyen martes y jueves tarde) ● Otras ubicaciones fuera del horario escolar (propuesta de los alumnos)
FINAL PRODUCTS	

<p>Descripción producto(s) final(es)</p>	<p>PREPRODUCTO</p> <ul style="list-style-type: none"> Compartir mediante Google Drive el dossier de la entrevista con mínimo 15 preguntas(y el currículum vitae del entrevistado en caso de ser propuesto uno) con erasmusplus@iescabodelahuerta.com <p>POSTPRODUCTO</p> <ul style="list-style-type: none"> Vídeo editado en formato mp4, subtitulado y resolución HD 												
<p>Competencias adquiridas</p>													
<p>Key Skills Curriculum</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Information and Communication skills acquired <input type="checkbox"/> Organizational, entrepreneurship and personal initiative skills and competences acquired <input type="checkbox"/> Cultural awareness skills and competences acquired <input type="checkbox"/> Sciences and technology skills and competences acquired <input type="checkbox"/> Social and civic skills and competences acquired 												
<p>Rúbrica de evaluación (ejemplo)</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">ITEM A EVALUAR</th> <th style="width: 30%;">HASTA PUNTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Divulgación del proyecto HUMREV en la entrevista</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Vinculación de los derechos tratados de forma coherente</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Recaba información útil para los objetivos del proyecto</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Capacidad de concienciación sobre los DDHH tratados</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Calidad de sonido, resolución gráfica y edición</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM A EVALUAR	HASTA PUNTOS	Divulgación del proyecto HUMREV en la entrevista	2	Vinculación de los derechos tratados de forma coherente	2	Recaba información útil para los objetivos del proyecto	2	Capacidad de concienciación sobre los DDHH tratados	2	Calidad de sonido, resolución gráfica y edición	2
ITEM A EVALUAR	HASTA PUNTOS												
Divulgación del proyecto HUMREV en la entrevista	2												
Vinculación de los derechos tratados de forma coherente	2												
Recaba información útil para los objetivos del proyecto	2												
Capacidad de concienciación sobre los DDHH tratados	2												
Calidad de sonido, resolución gráfica y edición	2												

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
Nombre de la actividad	Campañas de recogidas solidarias HUMREV
Principales objetivos	<ul style="list-style-type: none"> ● Organizar recogidas solidarias para colectivos con necesidades, ONGs, colectivos en exclusión, refugiados, etc. ● Coordinar un grupo de trabajo con otros cuatro compañeros para llevar a cabo todos los diferentes pasos de la campaña ● Localizar un partner colaborador (ONG, Asociación, etc) que se haga cargo de la distribución del material recogido ● Divulgar la campaña entre el alumnado del centro ● Organizar logísticamente la recogida, el traslado y el almacenamiento provisional del material ● Concienciar a la comunidad educativa de las necesidades de las personas a las que va destinada la recogida de material ● Elaborar un making-of de max 2 minutos como testimonio de la experiencia ● Elaboración de memoria descriptiva de la actividad
Criterios de evaluación	<ul style="list-style-type: none"> ● Se especifican en la rúbrica los criterios generales ● Hasta 20 puntos para el passport dependiendo del impacto de la campaña (en el centro o en el barrio)
Fechas de la actividad: del 1/2/2017 hasta Semana Santa	
Asignaturas/departamentos y niveles implicados	<ul style="list-style-type: none"> ● Informática ● Inglés ● Geografía e Historia ● Educación Física ● Griego
Profesor(es) responsable(s)	<ul style="list-style-type: none"> ● J. Suárez ● S. Natal ● M.I Coy ● I.García ● J. Peribañez
Relación con otras actividades	<ul style="list-style-type: none"> ● Elaboracion makingofs para el portal humrev.org ● Recopilación puntos passport movilidad de Alemania
Lugares donde se desarrolla	<ul style="list-style-type: none"> ● IES CABO DE LA HUERTA ● Locales del colectivo u ONG con las que se colabora
FINAL PRODUCTS	
Descripción producto(s) final(es)	<ul style="list-style-type: none"> ● Making of actividad (2 minutos aprox) ● Memoria de trabajo: tareas, responsabilidades y cantidades recogidas (3 hojas aprox) ● Carteles campaña promoción de la recogida

Competencias adquiridas											
Tareas a llevar a cabo	<ul style="list-style-type: none"> ● Elaborar calendario de recogida (coordinar con los profesores responsables) ● Diseñar campaña: carteles, divulgar campaña en el centro, redes sociales, etc. ● Organizar recogida, logística y almacenamiento temporal del material recogido para su posterior traslado al centro receptor ● Elaborar making-of de todo el proceso, entregar en formato mp4 ● Elaborar memoria de la actividad: reparto de tareas, descripción del proceso y memoria cuantitativa de la recogida, impacto en redes sociales, etc. 3 hojas aprox en pdf o doc. 										
Key Skills Curriculum	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Language skills acquired <input type="checkbox"/> Information and Communication skills acquired <input type="checkbox"/> Organizational, entrepreneurship and personal initiative skills and competences acquired <input type="checkbox"/> Cultural awareness skills and competences acquired <input type="checkbox"/> Sciences and technology skills and competences acquired <input type="checkbox"/> Social and civic skills and competences acquired 										
Rúbrica de evaluación	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%; text-align: center;">ITEM</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">PUNTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Gestión de la campaña de concienciación y promoción de la recogida</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Gestión de la logística del proceso (recogida y almacén)</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Elaboración del making-of del proceso y memoria</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Impacto de la campaña en el barrio y en los medios, redes sociales, etc.</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	PUNTOS	Gestión de la campaña de concienciación y promoción de la recogida	5	Gestión de la logística del proceso (recogida y almacén)	5	Elaboración del making-of del proceso y memoria	5	Impacto de la campaña en el barrio y en los medios, redes sociales, etc.	5
ITEM	PUNTOS										
Gestión de la campaña de concienciación y promoción de la recogida	5										
Gestión de la logística del proceso (recogida y almacén)	5										
Elaboración del making-of del proceso y memoria	5										
Impacto de la campaña en el barrio y en los medios, redes sociales, etc.	5										

DESCRIPTION OF THE ACTIVITY					
Activity name	Contest: Awareness campaign poster				
Main targets of the activity	<ul style="list-style-type: none"> ● Design a poster of HUMREV project Introducing concepts of one article of Human Rights ● Using ICT vector graphics design tools: Inkscape 				
Assessment criteria					
Dates of activity: from 22/2/2016 to 22/3/2016					
Subjects and levels involved	<ul style="list-style-type: none"> ● Informática para 4º ESO 				
Mentor teacher(s) involved	<ul style="list-style-type: none"> ● J. Suárez, R. Medina. Department of ICT 				
Relation with other activities	<ul style="list-style-type: none"> ● Art design activities 				
Places where it is developed	<ul style="list-style-type: none"> ● ICT labs and hometask 				
FINAL PRODUCTS DEVELOPED					
Product 1 description	<ul style="list-style-type: none"> ● Logo of HUMREV project in digital format .svg 				
Product 2 description					
SKILLS AND COMPETENCES ACQUIRED					
Activities/tasks carried out and requirements	<ul style="list-style-type: none"> ● Analysis visual identity requirements ● Web image searching ● Knowing the Universal Declaration of Human Rights ● Integrate ideas from different sources of inspiration ● Vectorizing selected images ● Corporate identity aspects 				
Key Skills Curriculum	<ul style="list-style-type: none"> ■ Language skills acquired ■ Information and Communication skills acquired ■ Organizational, entrepreneurship and personal initiative skills and competences acquired ■ Sciences and technology skills and competences acquired 				
Assessment rubric	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%; text-align: center;">ITEM</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">PTS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	PTS		
ITEM	PTS				

	Use of graphic and image resources	2
	Use of information of the text of HUMAN RIGHTS DECLARATION	2
	Use of awareness information to promote the values of the article	2
	Use of english and texts	2
	Coherence between different kind of information channels	2

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
Nombre de la actividad	Clipmetraje de la Tierra: DEVORAMOS EL PLANETA
Principales objetivos	<ul style="list-style-type: none"> • Crear un clipmetraje (cortometraje de un minuto) para el concurso: www.clipmetrajesmanosunidas.org. Entrar en este website para leer las bases del concurso y encontrar ejemplos. • El mejor clipmetraje optará a un premio de 100 euros y un diploma acreditativo que se entregará en la conmemoración del Día de la Tierra. • El título de la campaña es DEVORAMOS EL PLANETA y su objetivo es la concienciación sobre el uso de los recursos naturales • Formar un equipo de 5 compañeros para este trabajo y preparar una memoria del trabajo realizado y el reparto de tareas.
Criterios de evaluación	<ul style="list-style-type: none"> • Hasta 15 puntos de acuerdo con la rúbrica de evaluación. • En caso de premio provincial en el festival de clipmetrajes 15 puntos más. • Si tras recibir el premio de ganador provincial se proclama el clipmetraje ganador nacional 15 puntos más. • Total hasta: 45 puntos.
Fechas de la actividad: del 1/2/2017 al 24/2/2017	
Asignaturas/departamentos y niveles implicados	<ul style="list-style-type: none"> • Informática • Educación Física • Griego
Profesor(es) responsable(s)	<ul style="list-style-type: none"> • J. Suárez • M. Coy • S. Natal
Relación con otras actividades	<ul style="list-style-type: none"> • Se presenta al concurso www.clipmetrajesmanosunidas.org • Se publica en el portal www.humrev.org • Recopilación puntos passport movilidad de Alemania
Lugares donde se desarrolla	<ul style="list-style-type: none"> • A determinar por los alumnos, siempre fuera del horario lectivo
FINAL PRODUCTS	
Descripción producto(s) final(es)	<ul style="list-style-type: none"> • Vídeo en formato .mpg, .mp4 o mov de un minuto de duración con las 'cortinillas' oficiales del concurso. Visitar para esto http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/material-audiovisual/ • La banda sonora musical (si la tiene) debe estar libre de derechos de autor (se pueden usar webs como www.jamendo.com) • Memoria de trabajo de aprox. 3 hojas con la descripción del proceso, el reparto de tareas y plan de grabación usado y guión del trabajo. • El plazo de entrega es el 24 de febrero

Competencias adquiridas									
Tareas a llevar a cabo	<ul style="list-style-type: none"> ● Analizar las bases del concurso ● Planear la producción y reparto de tareas ● Elaborar un guión de la actividad y un plan de grabación ● Edición del video ● Publicación en la web del concurso ● Publicación en el portal del proyecto www.humrev.org ● Promoción en redes sociales 								
Key Skills Curriculum	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Language skills acquired <input type="checkbox"/> Information and Communication skills acquired <input type="checkbox"/> Organizational, entrepreneurship and personal initiative skills and competences acquired <input type="checkbox"/> Cultural awareness skills and competences acquired <input type="checkbox"/> Sciences and technology skills and competences acquired <input type="checkbox"/> Social and civic skills and competences acquired 								
Rúbrica de evaluación	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 75%;">ITEM</th> <th style="width: 25%;">PUNTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Originalidad y creatividad de la idea desarrollada, impacto y concienciación sobre el medio ambiente</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Calidad técnica de la obra audiovisual: imagen, sonido, montaje, etc.</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Elaboración del trabajo de memoria final: guion, trabajo en equipo. Promoción en redes sociales e impacto externo de la actividad</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	PUNTOS	Originalidad y creatividad de la idea desarrollada, impacto y concienciación sobre el medio ambiente	5	Calidad técnica de la obra audiovisual: imagen, sonido, montaje, etc.	5	Elaboración del trabajo de memoria final: guion, trabajo en equipo. Promoción en redes sociales e impacto externo de la actividad	5
ITEM	PUNTOS								
Originalidad y creatividad de la idea desarrollada, impacto y concienciación sobre el medio ambiente	5								
Calidad técnica de la obra audiovisual: imagen, sonido, montaje, etc.	5								
Elaboración del trabajo de memoria final: guion, trabajo en equipo. Promoción en redes sociales e impacto externo de la actividad	5								

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
Nombre de la actividad	Video-movies sobre derechos humanos
Principales objetivos	<ul style="list-style-type: none"> ● Conocer la Declaración Universal Derechos Humanos ● Elaborar películas animadas de hasta un minuto con herramientas online: moovly.com y powtoons.com ● Divulgar en cada película uno de los derechos humanos elegidos ● Utilizar recursos comunicativos multimedia: cartoons, animaciones, texto, voz, música. ● Todo el material entregado está inglés ● Recopilar créditos para las movilidades mediante el HUMREV PASSPORT ● Publicación del material en el portal www.humrev.org
Criterios de evaluación	<ul style="list-style-type: none"> ● Se especifican en la rúbrica los específicos ● Actividad realizable en grupos de max 2 alumnos ● La categoría de actividad para el pasaporte es la B (hasta 10 ptos)
Fechas de la actividad: del 5/4/2016 al 5/6/2016	
Departamentos implicados	<ul style="list-style-type: none"> ● Informática
Profesor(es) responsable(s)	<ul style="list-style-type: none"> ● J. Suárez ● R. Medina
Relación con otras actividades	<ul style="list-style-type: none"> ● Actividad a desarrollar dentro de la tercera evaluación ● Campañas de concienciación diseñadas en Informática 4º ESO. ● Desarrollo del portal de recursos educativos www.humrev.org
Lugares donde se desarrolla	<ul style="list-style-type: none"> ● Trabajo de clase, completable en casa.
FINAL PRODUCTS	
Descripción producto(s) final(es)	<ul style="list-style-type: none"> ● URL del video en youtube o vimeo
Competencias adquiridas	
Tareas a llevar a cabo	<ul style="list-style-type: none"> ● Uso de herramientas TIC de animación ● Trabajo en parejas ● Investigación y recopilación ● Elaboración de un StoryBoard previo de la producción audiovisual ● Evaluación de trabajos y sellado de fichas personales del PASSPORT HUMREV

Key Skills Curriculum	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Language skills acquired <input type="checkbox"/> Information and Communication skills acquired <input type="checkbox"/> Organizational, entrepreneurship and personal initiative skills and competences acquired <input type="checkbox"/> Cultural awareness skills and competences acquired <input type="checkbox"/> Social and civic skills and competences acquired 	
Rúbrica de evaluación		
	ITEM	PUNTOS
	Divulgación clara de la importancia y contenidos del artículo elegido	3
	Narración dinámica con recursos comunicativos bien integrados	3
	Utilización de todos los recursos multimedia: locución, cartoons, animación, texto, música, ...	3
Comunicación en inglés	1	

PARTE II: INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS AL PASSPORT

7. Contrato de movilidad

Contrato de participación en el programa HUMREV

HUMREV (Human Rights in a European Community of Values) es un proyecto enmarcado en la iniciativa de la UE Erasmus + KA2, que dota de financiación a las iniciativas de colaboración entre centros educativos de la Unión Europea. Con esta financiación se adjudican becas de movilidad a los alumnos para realizar visitas a los diferentes centros de cara a desarrollar actividades que permitan alcanzar los objetivos de cada proyecto.

CLÁUSULAS

Compromiso del proyecto HUMREV

- Dotar de financiación para el desarrollo de movilidades con alumnos y profesores con los otros cuatro centros educativos implicados en el proyecto y que están ubicados en Italia, Alemania, Finlandia, Polonia. En cada una de las cuatro movilidades participan 8 alumnos de nuestro centro becados por el proyecto.
- Proporcionar un marco institucional a un proyecto educativo donde se pongan en valor: el conocimiento intercultural, el trabajo en equipo utilizando el inglés como lengua vehicular y la toma de conciencia de la importancia del respeto a los Derechos Humanos para consolidar los valores de la ciudadanía europea.

Compromiso del IES CABO DE LA HUERTA

- Mejorar las competencias del alumnado relacionadas con lenguas extranjeras, conciencia cívica e interculturalidad, iniciativa personal y competencia digital. Todo ello desde una perspectiva vivencial y de trabajo colaborativo dentro del compromiso de todos los centros educativos con los valores que conforman el proyecto.
- Proporcionar un sistema de selección del alumnado participante en las becas asignadas para las movilizaciones que atienda a criterios de mérito, equidad, conocimiento de la lengua inglesa e implicación en el proyecto. Fomentando

la iniciativa de los alumnos y el compromiso de los mismos a lo largo de la vida del proyecto. El alumnado que puede participar en las movilidades en el curso 2016-17 corresponde al nivel de 1º Bachillerato.

Compromiso del alumnado

- El alumnado participante en las movilidades realizadas a los distintos países adquiere un compromiso con el proyecto hasta su finalización en el acto de clausura de diciembre de 2017. Este compromiso incluye la participación en las distintas actividades planteadas tanto en las movilidades desarrolladas en el extranjero como en las actividades hechas en el centro o su entorno.
- Implicarse en los valores que promueve el proyecto que incluyen: el conocimiento intercultural, ser el embajador de nuestro centro en el desarrollo de actividades colaborativas con alumnos de otros países, colaborar en la puesta en desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto en el ámbito de nuestro centro, la divulgación del proyecto en el centro o su entorno y la contribución a la concienciación de la importancia del respeto a los Derechos Humanos.

Compromiso de las familias

- Las estancias de los alumnos en las distintas movilidades están basadas en un sistema de intercambio y convivencia con las familias de acogida en el país visitado, debiendo las familias de los alumnos que participen en las movilidades acoger en la movilidad de Alicante (diciembre 2017) a un alumn@ visitante, que no tiene necesariamente que coincidir con el emparejamiento realizado en la visita de movilidad.
- Se realiza un depósito de garantías de aproximadamente 250 € (la cifra no está cerrada, ya que depende del precio que establezca cada compañía aérea por cambio de viajero) mediante transferencia bancaria cuyas fechas se detallan en cada movilidad. Este depósito:
 1. Cubre el cambio de viajero. En caso de que alguno de los alumnos seleccionados no participe finalmente en la movilidad, este depósito cubre los gastos que el cambio de viajero pueda ocasionar.
 2. Este depósito se devolverá (salvo 50 Euros) cuando finalice el proyecto (Diciembre 2017) siempre que el alumno haya cumplido satisfactoriamente con todas las actividades que el proyecto pueda generar hasta su finalización. Recordamos que la participación en el proyecto implica también el compromiso de acoger a alumnos visitantes.
 3. Si un alumno participara en más de una movilidad, el depósito solo se pondrá una vez. Los 50 euros se aportarán en cada movilidad.

8. Análisis DAFO del Contrato de Movilidad HUMREV

<p>DIFICULTADES QUE ABARCA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es un requerimiento que los alumnos y las familias participantes han de asumir para participar y recibir el importe de la beca • Tuvo que ser implementado para impedir que los alumnos se desentendiesen de su implicación en el proyecto una vez habían participado en la movilidad que es el principal reclamo 	<p>AMENAZAS QUE PREVIENEN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provee de información a las familias y a los alumnos de lo que implica la participación en el proyecto • Garantiza un compromiso firmado por parte de alumnos y familias, creando la figura del depósito de garantías • Fomenta el vínculo con el proyecto
<p>FORTALEZAS QUE FOMENTAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acuerdo a cuatro bandas: Favorece el fomento de intereses compartidos • Es un compromiso adquirido a priori, antes de poder disfrutar de la movilidad • Se explicita contractualmente el compromiso con el proyecto, sus objetivos y los valores sobre los que se asienta. 	<p>OPORTUNIDADES QUE ABRE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mejora la vinculación del alumno con el proyecto y la implicación a largo plazo • Explicitar los valores de compromiso y relanzamiento del proyecto entre alumnos participantes y familias. Impacto y compromiso • A los alumnos les hace conscientes de todo el potencial que tiene la movilidad

9. Criterios y categorías para establecer la puntuación de las actividades

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN
<p>A 5 puntos</p>	<p>Tareas propuestas por un profesor o departamento que implican menos de tres horas de trabajo y generan productos finales para los espacios temáticos del centro y/o el portal www.humrev.org. Ejemplos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Artículos de oponión, ● Fotos, ● Ilustraciones, ● Poemas, ● Posters, etc.
<p>B 10 puntos</p>	<p>Actividades de menos de 10 horas de trabajo que generen productos multimedia para el portal www.humrev.org, actividades para los Días H o en los espacios del centro. Pueden ser trabajos presentados o planificados en grupo o no. Ejemplos</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Vídeos ● Documentales ● Actuaciones ● Making-ofs ● Presentaciones
<p>C 15 puntos</p>	<p>Actividades departamentales e interdepartamentales o propuestas por los estudiantes que generan contenidos digitales o productos finales para los Días H y que implican.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Entre 10 y 20 horas de trabajo en grupos de no más de 3 personas ● Organización de equipos multidisciplinares ● Coordinación con profesorado responsable de la actividad ● Presentación de plan de actuación por parte del alumnado.

<p>D 20 puntos</p>	<p>Actividades propuestas a iniciativa de un grupo multidisciplinar de 3 alumnos, con reparto de tareas y responsabilidades definido y que implican:</p> <ul style="list-style-type: none">● Iniciativa del alumnado● Teambuilding y reparto de tareas● Impacto en el entorno, difusión y concienciación sobre los valores del proyecto● Más de 20 horas de trabajo conjunto por parte del equipo.
------------------------	---

10. Revisión de criterios y categorías para establecer la puntuación de las actividades HUMREV

En esta movilidad se valorarán especialmente las actividades relacionadas con **INMIGRACIÓN Y REFUGIADOS, LIBERTAD DE EXPRESIÓN, IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHO A LA TIERRA** (derecho a ser respetada, a su regeneración, limpieza y conservación, protección....)

1. CATEGORÍA A. Máximo 5 puntos

Trabajos individuales propuestos por las diferentes asignaturas. Corrección y puntuación: profesor que propone la actividad. Repercusión en la nota de la asignatura (como cada profesor decida)

2. CATEGORÍA B. Máximo 10 puntos

Trabajos en grupo (hasta 5 personas): Póster, vídeos, exposiciones fotográficas...

Obligatorio: presentar making-of de la actividad realizada así como una memoria donde se refleje la temporalización de la actividad y qué tarea ha realizado cada miembro del equipo así como la difusión del making of en REDES SOCIALES.

Corrección y valoración: miembros del equipo Erasmus. Plazos de presentación y calificación de la actividad : hasta una semana antes de comprar los billetes de avión.

3. CATEGORÍA C. Máximo 15 puntos

ACTIVIDADES DE IMPACTO/DIFUSIÓN EN EL CENTRO. Trabajos en grupo (hasta 5 personas): Entrevistas y performances (teatro, clipmetrajes, música, speakers corner, sketches...)

Obligatorio presentar making-of de la actividad realizada así como una memoria donde se refleje la temporalización de la actividad y qué tarea ha realizado cada miembro del equipo, así como su difusión en REDES SOCIALES.

Corrección y valoración: miembros del equipo Erasmus. Plazos de presentación y calificación de la actividad : hasta una semana antes de comprar los billetes de avión.

4. CATEGORÍA D. Máximo 20 puntos.

Trabajos en grupo (hasta 5 personas). Actividades solidarias de GRAN IMPACTO dentro y fuera del centro (Ejemplo: campaña de Donación de sangre). Trabajos en/con ONGs, mercados solidarios, subastas...

Obligatorio: presentar making-of de la actividad realizada así como una memoria donde se refleje la temporalización de la actividad y qué tarea ha realizado cada miembro del equipo así como la difusión en REDES SOCIALES.

Corrección y valoración: miembros del equipo Erasmus.

Plazos de presentación y calificación de la actividad: hasta una semana antes de comprar los billetes de avión.

Anexo I. Documento Humrev Passport

<p style="text-align: center;">HUMREVS' DECALOGUE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. What is HUMREV?: Humrev is an Erasmus + project financed by European Funds that involves Secondary and High schools of different countries (Italy, Finland, Germany, Poland and Spain) and the University of Alicante. 2. What is a HUMRER?: Becoming a HUMRERV is a voluntary decision that let the pupils of all schools of the project participate in the Humrev Erasmus Project in a deeper level of implication. 3. What does a HUMRER have in the PASSPORT? Humrers have a passport where all activities they are involved in and final products they develop are supervised, evaluated and signed by a teacher(s) who scores this task and give them a mark(s) as a part of their subject(s) competences. 4. What is the HUMRER PASSPORT for? This passport is a tool that will help pupils and teachers to have a school tasking register that, eventually, will be turned into a task ranking that will enable the teachers involved to decide which pupils will represent each school in the mobility meetings. In addition, all tasks will be incorporated into the assessment of one or more subjects. 5. Who can provide the project task to register in the passport? A variety of educational resources will be included in every subject of the school curriculum. Besides, other extracurricular activities can also be integrated in the framework of the project. 6. Can a HUMRER purpose some kind of activity? After becoming a HUMREV you can suggest to a teacher one idea that you have to improve the project implementation in your school. It will be the teachers who eventually decide if your initiative is viable. 7. Can a HUMRER host another HUMRER partner in mobility meetings activities? One HUMREV could host another HUMREV from another country involved if it were required. This does not necessarily imply going as a school representative in another mobility meeting abroad. 8. What is the purpose of mobility meetings? In each partner school different activities are developed in order to unfold the project targets. 9. Can all HUMREs have the possibility of representing their school in the mobility visits to other countries? HUMREVs of 4th ESO or 1st Batx have the possibility of participating in the visits as school representatives developing different tasks of the project. <u>They are selected as representatives according to the activities they have signed in their passports.</u> 10. What kind of commitment does being a HUMREV imply? Participating in this European school project is a way of distinguishing yourself as a person specially involved and concerned in aspects such as solidarity, social responsibility, European citizenship and personal values. All is part of the common priorities of the schools integrated in the HUMREV project. 	<div style="text-align: center;"> <p>HUMAN RIGHTS IN A EUROPEAN COMMUNITY OF VALUES</p> </div> </div>
---	---

NAME OF ACTIVITY	CAT	POINTS	CATEGORY	CATEGORY DESCRIPTION
			A	Tasks commissioned by one teacher or department with less than three hours timing and generate a final product for the website www.humrev.org . Articles of opinion or researching, drawings, illustrations, etc.
			B	Activities less than 10 hours timing , generating multimedia final products for www.humrev.org website and are proposed by a teacher or department: photogalleries, videos, documentaries, etc.
			C	Interdisciplinary and interdepartmental activities or proposed by the students, which generate digital end products for the portal and which involve: <ul style="list-style-type: none"> Between 10 and 30 hours timing Organization of multidisciplinary teams
			D	Activities proposed by students and coordinated by a teacher or department, involving: <ul style="list-style-type: none"> Student initiative Team building Impact on the environment and awareness Appearance in the press/social networks More than 30 hours timing
TOTAL POINTS				

CATEGORY A: 5 pts.
 CATEGORY B: 10 pts.
 CATEGORY C: 15 pts.
 CATEGORY D: 20 pts.

HUMREV NAME: _____ PAGE NUMBER _____ DATE ____/____/____

Activity name:	Category:	Activity name:	Category:
Start Date: ____/____/____	End Date: ____/____/____	Start Date: ____/____/____	End Date: ____/____/____
Description:		Description:	
Tasks developed:		Tasks developed:	
Mentor teacher(s) name:		Mentor teacher(s) name:	
Date:	Signature/Stamp	Date:	Signature/Stamp
Subjects:		Subjects:	
Competences:		Competences:	
Mark:		Mark:	
Observations:		Observations:	

Anexo II: Puntuaciones

1. Selección de alumnos para la movilidad de Codigoro, Italia

SELECCIÓN DE ALUMNOS DE 1º BACHILLERATO PARA MOVILIDAD DE ITALIA										
Nombre	Cartel 10pts	Banner 10pts	Vídeo Movie 10pts	Cuñía audio 10pts	Logo 10 pts	Oratoria 10 pts	Songs	Films	Subtotal	
ara	10		10		9		5	5	39	SELECCIONADOS
ar	10		10	10	8				38	
as	8				20		5	5	38	
o		9		10	8	8			35	
oso	10	9	9						28	
o	9	9	9						27	
ez	6			8	8			5	27	
iz	7	6	7					5	25	
ga	8	8	8		8				32	
ez	7	7	7						21	
dez	6	7	5						18	
z			10		8				18	
		8			8				16	
it						10			10	
ar							5	5	10	
ez							5	5	10	
na							5	5	10	
z						8			8	
ra					8	8			16	
irro						7			7	
z						7			7	
te								5	5	
in								5	5	
it							5	5	10	
eva							5		5	
l								5	5	
ia								5	5	
orre					6			5	11	
elo					7			5	12	
lora					9				9	
Dena					8				8	
co					9				9	
allero					5				5	
ómez					7				7	
Nieto					8				8	
a					6				6	
Imagro					6				6	
_orenzo					6				6	
ny					7				7	
ra					5				5	
la					7				7	
or					9				9	
ipez					8				8	
ia					7				7	
ra					7				7	
rrer					8				8	
										RESERVAS

2. Selección de alumnos para la movilidad de Liminka, Finlandia

SELECCIÓN DE ALUMNOS PARA LA MOVILIDAD DE FINLANDIA																	
Alumno	Puntos anteriores	Grafitis	Making of's	Promoción propia (*)	Present. DíaH	Carrera EF	Sociales (Mov obrero)	Paneles EF	Mural Francés	Derecho a la Integridad (Anatomía)	Literatura y DDHH	Cine y Escritores (Valenciano)	Songs HHRR	Deporte Patios y DDHH	SUMA		
Alonso	10	10	10	20				7	15		8	15			95	Seleccionados	
Zarza	10	9	10	20				7	15		8	15			94		
Alfonso	5	10	10	15	15			9	15				15		94		
Alfonso	5	9	20					7		10		15	15		81		
Alfonso	16	7	9		15		9	5					15		76		
Alfonso						20			15		5			30	70		
Alfonso	16	9	10		15			9		10					69		
Alfonso	5	8	9		15				15				15		67		
Dena	8	8				20				10				15	61		Reservas
Alfonso	10					20			15					15	60		
Alfonso	21	7			10		8			9					55		
Alfonso	10					20				10				15	55		
Alfonso	32	7			10										49		
Alfonso	9	7					8			9		10			43		
Alfonso	7					20								15	42		
Alfonso	5					20								15	40		
Alfonso		8							15					15	38		
Alfonso	7	10			15			5							37		
Alfonso	9,5	7			10		6								32,5		

* Puntos de video de Mujeres y DDHH, Entrevista Refugiados

3. Selección de alumnos para la movilidad de Backnang, Alemania

SELECCIÓN ALUMNOS PARA MOVILIDAD DE ALEMANIA										
Alumnos	Puntos anteriores	Recogidas Solidarias Refugiados	Gymkana DDHH	Plástica	Quijote y Refugiados	Mujeres filósofas	Poster desigualdad género	Francés	Suma	
Ar	75	20			4,5			15	114,5	SELECCIONADOS
En	68	20						15	103	
Ma	70,75	20		4			2		96,75	
Ómez	71	20			2				93	
Apata	63			4,5				15	82,5	
Lorenzo	56	20				3	2		81	
It	55	20			5				80	
Co	51	20		3,5		3	2		79,5	
Dena	67			4,5	4				75,5	RESERVAS
In	37	20	10		5		2		74	
Ez	55		10						65	
Ga	49		10						59	
Ro	36		10						46	
A	36		10						46	
Is	32,5		10						42,5	
Elo	26								36	
Nieto	24								34	
Ra	15,2								25,2	
Ma	19								19	
Ez	18,8								18,8	
	18,8								18,8	
dez	18								18	
z	18								18	
i	17,75								17,75	
eva	16,2								16,2	
	16								16	
osa	15									
ro	14									
lora	13,8									
o	13,75									
te	13,4									
orre	11									
a	11	15								
it	10									
ir	9,5									
or	9									
z	8									
opez	8									
rrer	8									

4. Seguimiento de puntos

PUNTOS ACTUALIZADOS TRAS MOVILIDAD DE FINLANDIA		
Nombre	Apellidos	Puntos anteriores
	Cárdenas	71
	Morales	67
		65
		55,75
		55
		55
		55
		49
		43
	Jiménez	38
		37
		36
		32,5
	Fernández	31
		26
	Delgado	24
		19
		18,8
		18,8
		18
		18
		17,75
		16,2
		16
		15,2
		15
		14
	Fernández	13,8
		13,75
		13,4
		11
		11
		10
		9,5
		9
		8
	Jiménez	8
	Vázquez	8
		7
		7
		7
		7
		7
		7
		6,75
		6,25
		6
	Domínguez	6
	Pérez	5
		5

